

IJTIMOY TARMOQ XABARLARINING JAMIYATGA PSIXOLOGIK TA'SIRI

Iroda Mullajonova

Toshkent viloyati,

Piskent tumani 40- maktab o'qituvchisi

Annotatsiya. *Ushbu maqolada bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilyotgan xabarlarni jamiyatga psixologik ta'siri haqida so'z boradi. Mazkur maqola mavzusi doirasida ilmiy adabiyotlarda keltirilgan fikrlar tahlil qilinib mavjud muammo yuzsidan taklif va tavsiyalar keltiriladi.*

Kalit so'zlar: *Ijtimoiy tarmoq, kontent ma'lumotlar, jamiyat, axborot psixologiyasi.*

PSYCHOLOGICAL IMPACT OF SOCIAL NETWORK MESSAGES ON SOCIETY

Abstract. *This article talks about the psychological impact of the messages distributed on social networks today. Within the scope of this article, the opinions presented in the scientific literature are analyzed and suggestions and recommendations are made in the face of the existing problem.*

Keywords: *Social network, content information, society, information psychology.*

KIRISH

Hozirda yirik ijtimoiy tarmoqlarda foydalanuvchilar soni millionlab, milliardlab kishiga yetgan. Ular o'zaro muloqot qiladigan, saytlarga o'zlarining, yaqinlarining fotosuratlarini, videolarini joylaydilar, u yoki bu mavzuda fikr almashadilar. Kimlardir bu saytlarda o'zlarining unut bo'lib ketgan tanishlarini, bolalikdagi do'stlarini topadilar[1].

Ijtimoiy tarmoqlarda faqat do'stlar, tanishlarni emas, mashhur insonlarni ham uchratish mumkin. Yulduzlar o'z sahifalarini ochib, unda hayotlaridagi qiziqarli voqealarni yozadilar, rasm va videolarni berib boradilar.

Tarmoqlar ichida ko'plab kanallar, bloglar, guruhlar va sahifalar ochilgan – ularni istalgan foydalanuvchi o'z qiziqishiga qarab ochishi va do'stlarini taklif qilishi mumkin. Bularning mavzulari turli xil – futbol, tikuvchilik, avtomobil, jamoatchilik fikri, trollar, tanqid va boshqalar. Ishqilib, insoniyat nimaga qiziqsa barini topish

mumkin. Mazkur guruhlarga a'zo bo'lganlar biror mavzu yuzasidan bahslashadilar, fikr almashadilar. Bu guruhlarning ko'pi "ochiq" bo'lib, istalgan odam a'zo bo'lishi mumkin, ayrimlari esa "yopiq" va u guruh adminining ruxsati bilan qabul qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Bugunga kelib ijtimoiy tarmoqlar katta biznes maydoniga ham aylanib ulgurdi. Akkauntlarni reklama qilish, kontentni oshirib berish, layklarni ko'paytirish, a'zolar sonini ko'paytirib berish va shu kabilar. Odatda, ijtimoiy tarmoqlar ma'muriyati o'z a'zolari bilan juda xushmuomala bo'ladilar, ularni imkon bo'ldi deguncha yaxshi gaplar bilan "siylab", turli bayramlar bilan muntazam tabriklab turadilar.

Har yaxshining bir yomoni bo'lganidek, tarmoqlarning ham bir qancha kamchiliklari bor. Avvalo, bu – psixologik qaramlik. Ko'plab foydalanuvchilar bunday saytlarga bir kiringach, kun bo'yi qolib ketadilar, tuni bilan o'tirib chiqadiganlar ham bor. Natijada, ularning ongida haqiqiy hayot bilan virtual olam aralashib ketadi. Inson virtual olam – bu xayolot ekanligi, real hayotga doim ham to'g'ri kelavermasligini unutib qo'ysa, buning oqibatlari ayanchli bo'ladi.

Ijtimoiy tarmoqlar bugungi kunimizning eng asosiy vaqt o'tkazuvchi omil hisoblanadi. Ayniqsa, yoshlar ijtimoiy tarmoqlar kasaliga uchrashgan. Bizning diyorumizda eng asosiy ijtimoiy tarmoqlar sifatida "facebook.com", "instagram" yetakchi o'rinda turadi[2].

Bugunga kelib ijtimoiy tarmoqlar shu darajada rivojlanib ketdiki, soha vakillari, yirik olimlar bundan havotirga ham tushib qolishdi. Sababi, ijtimoiy tarmoqlarda ko'p foydalanuvchilar virtual olam ta'siriga tushib qolishi, jonli muloqotdan anchagina uzoqlashib ketadi deya, bahs munozalarga sabab bo'lmoqda.

Amerikaning Kanzas universiteti olimlari keng tarqalgan fikrlarni inkor etdi: ijtimoiy tarmoqlar insonlarning jonli muloqotiga ta'sir qilmaydi va ularni do'stlaridan va oilalaridan uzoqlashtirmaydi. Tadqiqot natijalari "Information, Communication & Society" ilmiy jurnalida chop etildi[3].

NATIJALAR

Olimlar ikkita tajriba o'tkazishdi. Birinchisida yoshlarning 2009- va 2011-yillardagi o'zini tutishi tahlil qilindi. Aniqlandiki, ijtimoiy tarmoqlarning rivojlanishi yoshlarning jonli muloqotga sarflaydigan vaqtiga umuman ta'sir qilmagan.

Ikkinchi tajriba 2015-yilda o'tkazilgan. 116 nafar kishi tahlil qilgan, ularning yarmi talabalar, qolgan qismi – universitet bitiruvchilari. Ulardan doimiy ravishda kunlik jonli muloqot va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishi so'rab turilgan. Ma'lum bo'lishicha, tarmoqdagi yozishmalar tajriba ishtirokchilarning do'stlari va yaqinlari bilan jonli muloqot olib borishiga ta'sir o'tkazmagan.

“We Are Social” xalqaro agentligi hamda “Hootsuite” servisi jahon bo‘yicha internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilar sonini hisoblab chiqishdi. “Expert.ru” yozishicha, 2018-yilda jahon internet hamjamiyati nufuzi 4 milliardgacha oshdi – endi sayyoramiz aholisining yarmidan ko‘pi internetdan foydalanmoqda[4].

Mintaqalar o‘zaro solishtirilganda foydalanuvchilar sonining eng katta o‘sishi kam “shaharlashgan” va “internetlashgan” Afrikada kuzatildi[5]

Agar kimdir internetdan foydalansa, demak, jahondagi 3 milliard kishi qatori ijtimoiy tarmoqlardan ham foydalanadi. Statistika ma’lumotlariga qaraganda, 250 million nafar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari 2017-yilda safga qo‘shildi. Har 10 foydalanuvchining 9 nafari ijtimoiy tarmoqqa mobil telefonda kirmoqda. Foydalanuvchilar kuniga o‘rtacha 6 soatni internetda o‘tkazmoqdalar.

Agar hamma foydalanuvchilarning internetda o‘tkazgan vaqti qo‘shilsa, aql bovar qilmas ko‘rsatkich kelib chiqadi – onlaynda milliard yil.

Jahonda eng ommalashgan yetti ijtimoiy tarmoq quyidagilar (mln.kishi):

Butun dunyo miqyosida olib qaraladigan bo‘lsak, facebook ijtimoiy tarmog‘i yetakchi o‘rinni egallaganini ko‘rishimiz mumkin[6]. Hattoki, u o‘z raqiblaridan deyarli ikki marotabaga ham foydalanuvchilar soni bo‘yicha peshqadamdir.

Ana endi yana bir jihatga e’tibor qaratishimiz kerak. Qaysi mintaqalarda qanday ijtimoiy tarmoqlar keng tarqalgan? Buni quyidagi rasm orqali ko‘rishimiz mumkin:

Shu o‘rinda, O‘zbekistonda internet xizmatlari bo‘yicha qisqacha aytib o‘tishni joiz deb bildik.

Mamlakatimizda internet tezligini oshirish, xizmat sifatini yaxshilash bo‘yicha so‘nggi 2 yil mobaynida ko‘plab ishlar amalga oshirilmoqda. Internet tezligi bo‘yicha xalqaro reytingda mamlakat o‘rnini yaxshilash, mijozlarga qulayliklar yaratish UZTELECOMning bosh maqsadlaridan biriga aylandi.

“O‘zbektelekom” AK mas’ul xodimi Yunus Kamolov 2018-yilning 1-dekabr sanasidan O‘zbekistonda internet tezligi 10 barobarga oshirilishi bo‘yicha aytib o‘tgan edi. Qolaversa, mamlakatimiz prezidenti 2018 – yilning sentyabr oyidagi yig‘ilishda IT

sohasidagi muammolarni bartaraf etish vazifasini bergandi. Xususan, internet tarmog'iga ulanish tezligini oshirish, aloqa tarmoqlarini to'liq optik tolaga almashtirish bo'yicha ko'rsatmalar berib o'tgandi. 08.01.2019-yilda Daryo.uz saytida "2019-yilda O'zbekistonda internet tezligi oshadimi?" nomli maqola e'lon qilindi. Bu savolga axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarini rivojlantirish vazirining birinchi o'rinbosari Olimjon Umarov javob berdi:

"2016-yil yakunlari bo'yicha O'zbekistonda 100 kishiga to'g'ri keladigan simli keng polosali tarmoq foydalanuvchilari soni 9,1 tani tashkil etsa, bu ko'rsatkich MDH bo'yicha o'rtacha 15,8 tani, dunyo bo'yicha 12,4 tani tashkil etgan. Har bir internet foydalanuvchisiga to'g'ri keladigan ulanish tezligi 5,7 kbit/sekund bo'lsa, MDH bo'yicha o'rtacha 59 kbit/sekund, dunyo bo'yicha esa o'rtacha 74,5 kbit/sekundni tashkil etgan[5].

O'tgan ikki yil ichida "Xalqaro paketli kommutatsiya markazlari va ma'lumotlar uzatish tarmoqlarini kengaytirish" loyihasi doirasida Xalqaro paketli kommutatsiya markazi (XPKM) kompleksi modernizatsiya qilindi va mazkur kompleksning umumiy o'tkazuvchanlik qobiliyati 10 barobarga oshirilib, 80 Gbit/sekunddan 1 200 Gbit/sekundga yetkazildi. Jami 4 500 kilometrdan ortiq optik tolali aloqa liniyalari va 6 000 dan ziyod mobil aloqa baza stansiyalari qurildi, simlik keng polosali tarmoq sig'imi 283 000 portga kengaytirildi, operator va provayderlar uchun tashqi internet narxi 91 AQSh dollaridan 10 AQSh dollarigacha pasaytirildi.

Mazkur tadbirlar nafaqat telekommunikatsiya infratuzilmasi kengayishi, xizmatlar sifati yaxshilanishi, balki O'zbekistonning reyting ko'rsatkichlari yaxshilanishiga ham xizmat qiladi[6].

Vazirlik tomonidan telekommunikatsiya xizmatlari tezligi va sifatini oshirish, telekommunikatsiya infratuzilmasini yaxshilashga qaratilgan 2019—2023-yillarga mo'ljallangan Milliy dastur loyihasi ishlab chiqilgan va hozirgi kunda kelishish jarayonida.

Dasturga asosan:

120 000 kilometrdan ortiq optik tolali aloqa liniyalari qurilishi;

6 000 dan ortiq mobil aloqa baza stansiyalari qurilishi;

Keng polosali tarmoq sig'imi 1,5 million portga kengaytirilishi;

Ma'lumotlarni saqlash va qayta ishlash markazlari sig'imi kengaytirilishi va yangilarining qurilishi;

Tashqi internetga ulanish qobiliyatini qo'shimcha 10 barobar oshirish;

Wi-Fi tarmoqlarini keng joriy qilishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilishi ko'zda tutilgan".

“Facebook.com” ijtimoiy tarmog‘idagi “Потребитель.уз” guruhi foydalanuvchilari tomonidan o‘tkazilgan so‘rovnoma asosan, O‘zbekistonda faoliyat olib boruvchi internet provayderlarining reytingi e‘lon qilindi:

O‘rni kelganda hype.ru saytining nafaqat O‘zbekiston, balki butun dunyoda juda tezlik bilan rivojlanib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biri Instagramda 2019-yilda e‘lon qilingan top reytingini keltirib o‘tish mumkin.

MUHOKAMALAR

Tasavvur qiling, siz yozgan har bitta gapni 100-200 milliondan ortiq odam o‘qisa, unda sizga hech qanday ommaviy axborot vositasining keragi bo‘lmay qoladi. Agar g‘oya va aytilayotgan gaplar ijobiy bo‘lsa-ku, mayli, lekin u g‘oyalar insoniyat rivojiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadigan, turli xil buzg‘inchi mafkuralarga asoslangan bo‘lsa, bundan xavfli narsa bo‘lmay qoladi.

Bunga misol: Yaqinda Yangi Zelandiyada masjidlarda bo‘lgan teraktni olishimiz mumkin. Sof.uz saytida e‘lon qilingan “Musulmonlar masjididagi otishma videosi uchun Facebook va YouTube ustidan shikoyat qilishdi” nomli yangilikda quyidagi fikrlar bor:

“Fransiya musulmonlar kengashi (CFCM) Yangi Zelandiya Kraysterch shahrida masjididagi otishma video tarqatilganligi uchun Facebook va YouTube ustidan shikoyat qilishdi.

Musulmonlar kengashi terorizmga undash yoki insonlar qadr-qimmatiga zarar yetkazadigan zo‘ravon xabarlarni tarqatilishidan shikoyat qildi.

Eslatib o‘tamiz, terrorchilar o‘z harakatlarini Facebookda translyatsiya qilishgan edi”.

Ijtimoiy tarmoqlar berib boriladigan aksariyat materiallar (ma‘lumotlar kontenti) mazmuniga ko‘ra bir-birini takrorlaydi va har bir platforma tasmasi deyarli bir-biriga o‘xshash. Ommaviy axborot vositalarini ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalishi uchun

xizmat qiladigan ikkinchi usul transmedia fenomeni hisoblanadi. Ushbu atama hali to'liq shakllanib ulgurmagan bo'lsa-da, bu hodisa ko'z oldimizda rivojlanib bormoqda. Mazkur atama ilk marotaba professor Genri Jenkins tomonidan 2003-yilda "transmedia storytelling" (transmedia hikoyanavisligi) iborasi shaklida ishlatilgan. U ushbu hodisani "izchil va yagona tajriba hosil qilish maqsadida voqea-hodisalarni turli ommaviy axborot vositalarida keng xalq ommasiga tarqatish jarayoni" deb ta'riflaydi. Rossiya amaliyotida "transmediya" atamasi termin sifatida ko'p yillardan beri qo'llanilib keladi va asosan hikoya qilib berish ma'nosida keng ishlatilib, bu yerda u turli voqea-hodisalarni to'liq "to'plash" uchun boshqa platformaga murojaat qilishni anglatadi. Bunda asosiy e'tibor platformalarning o'zaro kengayib borishi va bir-birlari bilan bog'lanishi bilan bog'liqdir. Foydalanuvchi ma'lum platformaga murojaat qilganda u to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita boshqa platformaga o'tadi, chunki avvalgi platformada berilgan ma'lumotni o'qimasdan keyigilarini tushunish qiyin kechadi. Platforma deganda barcha turdagi ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar, kompyuter o'yinlari, mobil ilovalar, filmlar, kitoblar, komikslar, kolleksiyalar va boshqalar tushuniladi. Transmedia tamoyili uzoq yillar davomida mahalliy ommaviy axborot vositalari yordamida samarali tatbiq etib kelingan. Ayniqsa, televideniye, onlayn nashrlar va ijtimoiy tarmoqlar kabi platformalar turli tomondan ta'sir ko'rsatadi va birgalikda tegishli kontent yaratadi. Ommaviy axborot vositalarini keng targ'ib qilishda ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning salbiy tomonlari ham bo'lishi mumkin.

Amerika jamoatchilik fikrini o'rganish markazi tomonidan olib borilgan tadqiqotlarga ko'ra, amerikaliklarning qariyb uchdan ikki qismi (64%) Facebook ijtimoiy tarmog'ining foydalanuvchilari hisoblanib, ularning yarmi, taxminan **30%**, an'anaviy ommaviy axborot vositalari bilan bir qatorda "**Facebook**" kabi ijtimoiy tarqmoqlarga murojaat qiladi. Shunga qaramasdan, ijtimoiy tarmoqlarning bunday ustunlikka erishishi nafaqat OAVda reklamalarni joylashtirishdan tushadigan daromad, balki keng foydalanuvchilar auditoriyasining ma'lumotlarni qabul qilish tarzining o'zgarib borishiga xavf solishi mumkin. Amerika "**Fusion**" axborot resursi muharriri, media tahlilchi Feliks Salmon fikriga ko'ra, ommaviy axborot vositalari materiallarini **Facebook** kabi ijtimoiy tarmoqlarda joylashtirilishi ko'plab taniqli brendlarga zarar yetkazadi va buning natijasida tahrirlash va dalillarni tekshirish kabi eskirgan qoidalar yo'qolishi mumkin. Shu bilan birga, **Facebook** tarmog'i bilan shartnoma tuzgan ommaviy axborot vositalarining obunachilari soni sezilarli darajada ko'payishi ehtimoldan holi emas. O'z navbatida, hozirgi raqobat muhitida o'z auditoriyasi sonini kamayishiga yo'l qo'ymaslik uchun raqobatchilar ayni shunday ish tutishga majbur bo'lmoqda. OAV uzoq yillar mobaynida o'z mavqeyini saqlab qolish uchun raqobatchilari bilan kurashishdan ko'ra, qisqa muddat ichida auditoriyasini ko'payib borishini afzal ko'radi. Agar bunday salbiy bashoratlarni o'zini oqlasa va

ijtimoiy tarmoqlar dunyodagi yetakchi ommaviy axborot vositalarini “o‘z tomoniga og‘dira” boshlasa, demak, OAV mahsulotlarini keng targ‘ib qilish vositasi dunyodagi mashhur mediabrendlarini yo‘q qiladi va ehtimol, axborotlarni tarqatish institutini “yutib” yuboradi. OAV o‘z maqsadiga erishishda ijtimoiy tarmoqlar imkoniyatlaridan foydalanishi kerak. Rivojlanishning bu bosqichida hamkorlik qilishdan boshqa chora yo‘q. OAV ijtimoiy tarmoqlar taqdim etadigan barcha imkoniyatlardan unumli foydalanish zarur.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda tasavvur qiling bunday kuch (ijtimoiy tarmoqlar) XX asrni eng dahshatli qirg‘inlariga sababchi bo‘lgan fashistlar Germaniyasi, Gitlerni qo‘lida bo‘lganda qanday oqibatlarga olib kelishi mumkin edi. Chunki Gitler fan, texnika, ommaviy axborot vositalari hali unchalik rivojlanmagan bir vaqtda o‘zini g‘oyalari va notiqlik qobiliyati bilan butun nemis xalqini ishontira oldi. Agar uning qo‘lida ijtimoiy tarmoqlardek bir “qurol” bo‘lganda Ikkinchi jahon urushi oqibatlarini yana ham dahshatli bo‘lishi mumkinligini tushunish qiyin emas. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek, «... *biz farzandlarimizning ongi, dunyoqarashi asrlar davomida sinovdan o‘tgan, yuksak ma’naviyat xazinasi bo‘lgan jahon va milliy adabiyotimiz asosida emas, balki qandaydir shubhali, zararli axborotlar asosida shakllanishiga beparvo qarab turolmaymiz*». Binobarin, bugungi davr bizdan dunyo miqyosida bo‘hton va uydirmalarni tarqatish orqali yoshlarimizni aldab, o‘z qarmog‘iga ilintirishga intilayotgan ijtimoiy tarmoqlardagi turli salbiy holatlarga hech qanday imkon bermasligimizni talab etmoqda. Zero, milliy ma’naviyatimizni asrash orqali yoshlarimizni ona Vatanga sadoqat ruhida tarbiyalab, o‘z xalqiga, yurtiga bo‘lgan muhabbatini oshirish asosiy vazifamizdir

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Harris R. Психология массовых коммуникаций. –М.: “ОЛМА-ПРЕСС”, 2002.
2. Srivastava K.M. Social media in business and governance. Sterling.: New Delhi, India. 2013. – P 153.
3. <http://www.xabar.uz/tehnologiya/ijtimoiy-tarmoqlar-insonlarning>
4. Rashidova D., Muratova N. Internet jurnalistika. –T.: 2007.
5. <http://www.xabar.uz/tehnologiya/onlaynda-milliard-yil>
6. <https://www.web-canape.ru/business/socialnye-seti-v-2018-godu-globalnoe-issledovanie/>